

SATIRA NUEVA Y CURIOSA,

QUE DECLARA

!!! **CUANTO PUEDE EL DINERO!!!**

A nadie pido licencia
para haber de componer,
unas coplas que han de ser
cada una, una sentencia:
aunque es mucha mi inocencia,
escúcheme el que quisiere,
el que despacio estuviere,
oigan que cantarles quiero:
¡O cuánto puede el dinero!

Y digo de que los Sastres
son hombres de gran sentido,
porque en cortando un vestido
van con el dueño á la parte:
y son hombres de tal arte,
que entomando la tijera,
antes de trazar la tela
sacan la sisa primero.
¡O cuánto puede el dinero!

Zapateros de obra prima,
bacuneros y de viejo
habian de estar sin pellejo
porque cosen por encima:
con cuerda delgada y fina
para que sean presto rotos,
y vuelvan á comprar otros
en casa del Zapatero.
¡O cuánto puede el dinero!

Digo que los Herradores
son hombres de entendimienio,
porque saben de un jumento
los trabajos y dolores;
y como sábios doctores,
y hombres de gran discurso,
toman al borrico el pulso
por ver si está aguado ó huero
¡O cuánto puede el dinero!

Montañeses y especieros
son de un propio natural,
no dan medida cabal,
y hacen unos pesos fieros;
comen como caballeros,
y estas buenas criaturas,
hacen lindas misturas
con aguas de fregaderos.
¡O cuánto puede el dinero.

Verán á los Sombrereros
que con lana de un pollino
hacen un sombrero fino,
diciendo que es de conejo;
si se lo pone algun viejo
y arriero suele ser,
los burros se van tras él
rebuznando placenteros.
¡O cuánto puede el dinero!

Los Panaderos son tales
que cuando al molino van,
hacen mistos con el pan,
que nos acarrear males,
llevan granos especiales,
maiz, habas, alberjones,
y harina de cañamones,
y así sale el pan balero.
¡O cuánto puede el dinero!

Los Carniceros son tales
como los Bodegoneros,
pues digo ¿los Pasteleros
no son hombres muy cabales?
todos tienen cuatro reales,
pues se saben arbitrar,
y así bien puede triunfar
de vestido y tragadero.
¡O cuánto puede el dinero!

Digo en genero de chanza.
que todos los regatones,
andan siempre á bofetones
con el peso y la balanza:
ellos no tienen mudanza:
que aunque sepan condenarse,
ó los metan en la cárcel,
han de sisar con esmero.
¡O quanto puede el dinero!

Alguaciles y Corchetes
á poco trabajo pasan,
son mal vistos en las plazas,

pues prenderán á sus gentes;
siempre andan muy diligentes,
comen y beben barato,
no dan por el vino un cuarto,
que lo paga el Tabernero.
¡O quanto puede el dinero!

Los Corredores son gallos
y siempre andan de pependencias,
y aguantan impertinencias
por la venta de un caballo:
dicen que en él no hay eugaño,
teniendo muermo reinal,
tal vez un esperabán,
ó en algun ojo un vñero.
¡O cuánto puede el dinero!

Verán un Maestro de danza
que toma en un pueblo asiento,
los discípulos contentos
le llenan muy bien la panza:
él les pone contradanzas,
boleras, zapateado,
le pagan adelantado,
luego se ausenta ligero.
¡O quanto puede el dinero!

Cirujanos, Sacristanes,
Médicos y Boticarios,
estos son nuestros contrarios,
nos desean muchos males,
y crian buenos caudales,
y nos tiran á matar,
y hay hombre que por tomar
matará al mundo entero.
¡O cuánto puede el dinero!

Para embargar un Borrico
se descubre luego al fin,
que embargan mas de dos mil
y así llenan el bolsillo,
señores, muy bien me esplico,
pues el lindo embargador
se vale de la ocasion,
y lo paga el Arriero.
¡O cuánto puede el dinero.

Señores, de los Chalanés
tengo hecho buen aprecio,
pues compran por bajo precio
todo quanto á ellos le sale:
compró uno por diez reales
un dia á un enterrador,

dos sabanas y un colchon,
una capa y un sombrero.

¡O cuanto puede el dinero!

Siempre andan por esos altos
Carpinteros y Albañiles,
y de sus altos pretilos
suelen bajar dando saltos,
mas de aquestos sobresaltos
se suelen romper las galas:
y son caidas tan malas,
que se rompen los traseros
¡O cuánto puede el dinero!

Los mandaderos de casas
no se tienen de escapar,
porque ponen por un real
lo que á seis cuartos no alcanza:
y con estas lindas trazas
siempre andan muy bien portados;
con la sisa acomodados,
y se la encubre el tendero.
¡O cuánto puede el dinero!

Muchos hay que quieren ser
á poca costa señores,
y se suben á mayores,
y á un pobre no pueden ver:
y estos, quién vienen á ser?
son algunos que han servido,
de sus uñas se han valido,
como buenos peluleros.

¡O cuánto puede el dinero!

En el mundo hoy se mantiene
la gala y la fantasia,
unos y otros á porfia,
y no es hombre el que no tiene,
ni de buena sangre viene;
mas como tenga caudal,
todos su lado le dan,
aunque sea el pregonero.
¡O cuánto puede el dinero!

Muchos sin tener que haber
casas, viñas, ni olivares,
echan galas á millares
sus hijos y su mujer:
viven con grande placer,
porque tienen gran paciencia,
y aguantan impertinencias
como un humilde cordero.
¡O cuánto puede el dinero.

Los ciegos no saben mas
que vender sus papelitos,
y si les dan un realito
tambien lo saben tomar:
yo aqui no he contado mas
que lo que dice el papel;
si alguno lo quiere ver
venga y cómprelo lijero,
que yo ando tras del dinero.

NUEVAS SEGUIDILLAS.

Cupidillo me abrasa
con sus incendios,
mas como son Cupidos
muero por ellos.

Que es fuego dulce,
que cuanto mas abrasa,
menos consume.

Cuando mas tiraniza,
mas le deseo,
porque con sus rigores
crece mi anhelo.

Que mi destino
se alienta en lo tirano,
como en lo fino.

Ofreciendo á tus aras
mis sacrificios,
nunca logro la dicha
de mis alivios.

Porque inhumano,
no se rinde á lo dulce
ni á lo tirano.

Siempre tuve por dichas

20
sus sinrazones,
porque en él las locuras
son discreciones.

Que como es ciego,
no distingue lo altivo
de lo discreto.

Aunque mas se retire
de mi esperanza,
nunca estará distante
de mi alabanza.

Porque así entiendo
pagar á sus rigores
amante feudo.

A un amor hechizero
fino adoraba;
mas ya solo ha quedado
tormento al alma.

Que en los amores
primero que las dichas
son los rigores.

Descubríle mi pecho
por obligarle;
y juzgando rendirle,
vine á irritarle.

Pues siendo ciego,
se rinde á los rigores,
no á los abseQUIOS.

Discurriendo en sus aras
hallar piedades,
encontré sinrazones,
y falsedades.

Porque lo altivo
se irrita en lo piadoso,
y en lo rendido.

Cuando amante intentaba

lograr mis ansias,
han salido mentidas
mis esperanzas.

Que en lo esperado
siempre es mas lo mentido
que lo gozado.

Adoraba yo ciego
su cautiverio,
juzgando que obligaba
su noble incendio.

Pero es eugaño,
persuadir sus finezas
con mis halagos.

El rigor inconstante
de mi tormento,
soy feliz en sentirlo,
no en padecerlo.

Porque quisiera
parecer holocausto,
pero no ofrenda.

Y pues á lo tirano
le ofende el culto
fallezca en su silencio
mi amante impulso,

Siendo mi queja
el mas mudo lamento
de mi querella.

Pues tirano Cupido
si no te mueven
mis tan justas querellas,
vengan desdenes.

Que á padecerlos
desde luego me obligo,
aunque muriendo.

FIN.